

UNAMA ALCINDO CACELA
EDUCAÇÃO FÍSICA

LEONARDO PALMERIM DE SOUZA COSTA

LUIZ PAULO GEMAQUE DA ROCHA

CRISTIANO SOARES SOBRAL DE SOUZA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO FUNCIONAL NO TRABALHO FÍSICO DOS JOGADORES DE FUTEBOL

Belém
2019

LEONARDO PALMERIM DE SOUZA COSTA

LUIZ PAULO GEMAQUE DA ROCHA

CRISTIANO SOARES SOBRAL DE SOUZA

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO FUNCIONAL NO TRABALHO FÍSICO DOS JOGADORES DE FUTEBOL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão do curso de EDUCAÇÃO FÍSICA da UNAMA ALCINDO CACELA

**Belém
2019**

S729	<p>Souza, Cristiano Soares Sobral de.</p> <p>A Importância do Treinamento Funcional no Trabalho Físico dos Jogadores de Futebol / Cristiano Soares Sobral de Souza, Leonardo Palmerim de Souza Costa, Luiz Paulo Gemaque da Rocha. - UNAMA - ALCINO CACELA: Belém - 2019</p> <p>22 f. : il</p> <p>TCC (Curso de Educação Física) - Unama Alcindo Cacela - Orientador(es): M.sc. Eric Marcos Nunes Cavalcante</p> <p>1. : Treinamento Funcional. 2. Futebol. 3. Futebol no Brasil. 4. Preparação. 5. Treinador. 6. Coaches. 7. Football To Brazil. 8. Funcional Training. 9. Preparation. 10. Soccer.</p> <p>I.Título II.M.sc. Eric Marcos Nunes Cavalcante</p> <p>UNAMA - ALCINO CACELA - BEL</p> <p>CDU - 796</p>
------	--

RESUMO

O objetivo deste estudo é abordar, por meio de pesquisa bibliográfica, o Treinamento Funcional como ferramenta de melhora no desempenho de jogadores de futebol. Para tal, fizemos um levantamento inicial sobre o que é o Treinamento Funcional, seu uso e surgimento no Brasil. Além disso, falamos da vinda do futebol para o Brasil, como evolui e começamos a tratar sobre o uso do treino funcional na modalidade. Ademais, apresentamos também uma pesquisa bibliográfica com o estudo dos autores Vretaros (2016), Regado (2015) e Hein *et al* (2018), para comprovar se há ou não o uso do Treinamento Funcional e as condições desse uso. Por fim, constatamos que ele ainda é pouco usado em times menores, quando usado nem sempre é intencional, mesmo com treinadores tendo consciência que esse tipo de treinamento pode trazer muitos benefícios para os atletas.

PALAVRAS CHAVE: TREINAMENTO FUNCIONAL. FUTEBOL. PREPARAÇÃO.

ABSTRACT

The aim of this study is to approach, through bibliographic research, Functional Training as a tool to improve the performance of soccer players. Because of that , we made an initial survey about what is Functional Training, and how it appears in Brazil. Besides that, we talk about the coming of football to Brazil, how it evolves and we started to talk about the use of functional training in the sport. In addition, we also present a literature search with the study of authors Vretaros (2016), Regado (2015) and Hein et al (2018), to prove whether or not there is the use of Functional Training and the conditions of its use. Finally, we find that it is still little used on smaller teams, when used it is not always intentional, even with coaches being aware that this type of training can bring many benefits to athletes.

KEY WORDS: FUNCIONAL TRAINING. SOCCER. PREPARATION

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 O TREINO FUNCIONAL	5
2.1 ORIGEM.....	5
2.2 COMO FUNCIONA.....	6
2.3 A PRÁTICA NO BRASIL.....	8
3 O FUTEBOL E O USO DO TREINAMENTO FUNCIONAL	8
3.1 PRIMEIROS PASSOS.....	8
3.2 APLICAÇÃO DO TREINAMENTO FUNCIONAL.....	9
4 PESQUISA E DISCUSSÃO	11
4.1 VRETAROS (2016).....	11
4.2 REGADO (2015).....	13
4.3 HEIN ET AL (2018).....	17
5 CONCLUSÃO	19
REFERÊNCIAS	20

1 INTRODUÇÃO

Com o passar dos anos os esportes tendem a se modernizar e não foi diferente com o futebol, de tempos em tempos percebemos novas tendências de jogo, esquemas táticos e nos últimos anos observou-se que o futebol ganhou bastante em intensidade e velocidade, tendência esta que vemos muito alta no futebol europeu e que mais recentemente vem ganhando terreno no Brasil. A elite do nosso futebol já demonstra estilos de jogo mais adaptados a este novo modelo, contudo é perceptível que estas mudanças estão ganhando seu espaço de forma lenta nos times de menor nível.

O presente trabalho tem por base uma pesquisa bibliográfica, como o intuito de compreender o Treinamento Funcional, tal qual sua origem, finalidades, atuações, destacando a chegada no Brasil e utilização na atualidade. Além disso foi possível explicar sobre a evolução do futebol e começar a compreender a finalidade do uso do Treinamento Funcional no esporte.

O Treinamento Funcional é uma prática comum e ampla que pode ser utilizada para diversas finalidades, e por estas razões iniciaremos conceituando o Treinamento Funcional, depois falaremos de sua origem, de como ele se deu em nosso país e como ocorre a sua aplicação. No capítulo seguinte é abordado o futebol por meio de sua origem e a aplicação do treino funcional como meio de preparação esportiva.

Por conseguinte, o segundo momento do trabalho tem por intuito destacar pesquisa de cunho bibliográfico, que mostre na prática o uso ou não do Treinamento Funcional. Para tal, utilizamos como base os autores Vretaros (2016), Regado (2015) e Hein *et al* (2018), que possuem pesquisas diversificadas.

2 O TREINAMENTO FUNCIONAL

2.1 ORIGEM

A priori, a denominação Treinamento Funcional passou a ser muito comentada na atualidade, mas a proposta de exercitar partes específicas do corpo para determinada atividade já vem desde a Grécia Antiga com os jogos olímpicos. O termo funcional, conforme Silva (2012), trata de exercícios específicos que trabalham todos os tipos de movimentos corporais, favorecendo o praticante a ter uma melhor desenvoltura em certa atividade, seja ela tarefa doméstica ou esportiva.

A abordagem conhecida hoje como Treinamento Funcional, voltada para o esporte, surgiu no início dos anos 90 a partir dos estudos de Gary Gray e a obra “Chain Reaction”¹. Gray se diferencia por não abordar o estudo dos músculos trabalhando de forma isolada,

¹ Tradução: Cursos Cadeia de Reação

mas sim uma união de músculos para realizar um movimento único por meio do conceito de cadeias cinéticas. O trabalho funcional deixou de ser algo intuitivo para ser trabalhado com o propósito de melhorar, de acordo com Campos e Neto (2004) *apud* Silva (2011), questões neurológicas, utilizando variados componentes do corpo para estimular a adaptação.

Para Silva-Grigoletto, Brito e Heredia (2014)

Esta proposta deve ser compreendida sob a ótica do princípio da funcionalidade, o qual preconiza a realização de movimentos integrados e multiplanares. Esses movimentos implicam aceleração, estabilização (incrementando em alguns movimentos, elementos desestabilizadores) e desaceleração, com o objetivo de aprimorar a habilidade de movimento, força da região do tronco (*core*) e eficiência neuromuscular. (p. 715)

Antes do uso esportivo o Treinamento Funcional já era aplicado na área da fisioterapia para a recuperação de lesões. Para Prandi *apud* Evangelista e Monteiro (2010), os fisioterapeutas são os pioneiros por tratarem de repetições de movimentos com o intuito de melhorar uma área específica.

A questão principal, levantada por Guiselin (2014), é que praticamente todos os exercícios podem ser considerados funcionais, visto que “todo o treinamento que causa desequilíbrio no corpo em situações estáticas e dinâmicas, de forma organizada, provoca uma resposta do sistema nervoso central gerando a estabilidade funcional.” (p. 51). Então o que define esse novo conceito de Treinamento Funcional?

2.2 COMO FUNCIONA

O que leva o novo conceito de Treinamento Funcional a se diferenciar é a sua aplicabilidade, pois não é apenas uma questão de indicar exercícios aleatórios, mas de verificar a necessidade da pessoa e definir um treinamento elaborado especialmente para ela, favorecendo um desenvolvimento da aptidão do indivíduo por meio de planejamento individualizado e personalizado, possibilitando a execução dessa prática por indivíduos variados, como idosos, atletas, pessoas sedentárias, entre outros. Ademais, este treinamento entende o corpo humano como sendo uma união de complexidades, onde devesse utilizar todas as capacidades físicas do indivíduo e deixá-las mais aptas para realizar as tarefas do cotidiano.

Conforme Silva-Grigoletto, Brito e Heredia (2014):

Ao eleger determinado exercício, levando-se em consideração a perspectiva da funcionalidade, não significa que se realizou “treinamento funcional”, porque está diante de aspectos distintos. Um treinamento para ser considerado funcional deve contemplar exercícios selecionados tendo como critério a sua funcionalidade e isto só é possível atendendo às cinco variáveis distintas da funcionalidade: a) frequência adequada dos

estímulos de treinamento; b) volume em cada uma das sessões; c) a intensidade adequada; d) densidade, ou seja, ótima relação entre duração do esforço e a pausa de recuperação; e) organização metodológica das tarefas. O manejo adequado das variáveis supracitadas permitirá uma eficaz consecução dos objetivos pretendidos na melhora ou manutenção da capacidade funcional do sistema psico-biológico. (p. 716)

O Treinamento Funcional possui o corpo humano como destaque principal, focando no centro do corpo, conhecido como *core*². O ponto importante para o treinamento não é a repetição para ganhar de força e massa muscular, mas tentar imitar ao máximo movimentos cotidianos, por isso o corpo é objeto de trabalho. Dessa forma, Conforme Ribas (2016), o corpo do praticante consegue melhorar o sistema musculoesquelético, tal como força, velocidade, equilíbrio, resistência cardio, entre outros.

O *core*, segundo Prandi (2011) *apud* Ribas (2016), representa o conjunto lombopélvico região com uma estimativa de 29 pares de músculos. O foco nessa área é estabelecido devido ser o local em que todos os movimentos são iniciados, relacionando a força e o centro de gravidade do corpo. Para a eficiência do treinamento é importante passar pelos quatro níveis de *core*: estabilização neuromuscular, força de estabilização, força dinâmica e força de reação.

A prática do Treinamento Funcional é considerada por Guiselin (2014) como Treinamento Multifuncional, visto que permite uma liberdade maior de movimento em comparação a exercícios de musculação com aparelhos de ginásticas. A atividade física, justamente por possuir uma variedade de exercícios maior, proporciona ao indivíduo uma variação de ações, como acelerar, desacelerar e fixação dinâmica.

O público capacitado a fazer uso do treinamento funcional é variado, como dito anteriormente, pois as vantagens e finalidades são múltiplas. Conforme Riba (2016), há como benefícios:

- a) os exercícios podem ser realizados por pessoas de todas as idades, desde adolescentes a idosos;
- b) aprimoramento da postura;
- c) desenvolvimento de forma equilibrada de todas as capacidades físicas como: equilíbrio, força, velocidade, coordenação, flexibilidade e resistência;
- d) indicado não só para aqueles que buscam resultados estéticos, mas também para os que buscam melhora nas capacidades físicas e motoras;
- e) ideal para ser aplicado em reabilitação de pacientes vítimas de sequelas;
- f) melhora o desempenho de praticantes de outras modalidades esportivas;
- g) previne lesões;
- h) oferece grande variação de exercícios e, com isso, é mais difícil de se tornar monótono. (p. 4)

Conclui-se, portanto que o Treinamento Funcional é um modelo amplo de prática

² Região Central do Corpo

física e que a sua aplicabilidade dar-se-á por meio de análise adequada do praticante por parte do profissional de educação física, que levará em consideração as finalidades que o praticante possui e o caminho adequado que deverá ser percorrido para atingir a estes objetivos, tendo em mente o estado físico presente.

2.3 A PRÁTICA NO BRASIL

O grande introdutor do treinamento Funcional no Brasil foi o professor Luciono D'Elia, com o treinamento CORE 360°. Conforme Shimizu (2011), o início da prática se deu por meio da academia Única em 1990, local de trabalho de D'Elia, e tinha como principal foco a luta.

Ainda segundo Shimizu (2011), levou um tempo para que o Treinamento Funcional fosse encarado como destacamos hoje, primeiro ele migrou para o pilates e só depois de estudos de Maurício de Arruda Campos e Bruno Coraucci Neto que a prática passou a ser visto como viável para melhorar capacidades do dia a dia e reabilitações, a última já vista na fisioterapia para o reparo de lesões.

Conforme Teotônio et al (2013), a metodologia de D'Ela implica em: transferência de treinamento, estabilização, desenvolvimento dos padrões de movimentos primários, desenvolvimento dos fundamentos de movimentos básicos, desenvolvimento da consciência corporal, desenvolvimento das habilidades bimotoras fundamentais e aprimoramento da postura.

Portanto, no Brasil pode-se destacar três eixos como os principais em uso: a prática para fins esportivos e estéticos, o uso no pilates para aprimorar a flexibilidade e a recuperação de habilidades cotidianas o que favorece a qualidade de vida.

3 O FUTEBOL E O USO DO TREINAMENTO FUNCIONAL

3.1 PRIMEIROS PASSOS

O futebol apresenta vestígios na história chinesa, grega e egípcia, mas segundo Veiga (2014), o futebol tal como conhecemos hoje foi criado em Londres no ano de 1863. A vinda para o Brasil ocorreu por intermédio de Charles Miller, que inicialmente apresentou o esporte aos ingleses que já residiam em São Paulo, e mais tarde, altos funcionários da Companhia de Gás do Banco de Londres e São Paulo Railway também aderiram ao futebol. Conforme Caldas (1994), o primeiro grande jogo foi realizado em São Paulo em 1899, onde os adversários da Companhia de Gás eram um time de funcionários da empresa Nobiling.

Através das narrativas cuidadosas dos historiadores, das ponderações dos antropólogos, dos psicólogos, dos literatos, dos sociólogos e dos imprescindíveis jornalistas teremos, no correr dos tempos, uma visão bem clara do esporte que, nascido na elite, foi incorporado pelo povo e, ao evoluir no profissionalismo, foi nas malhas do capitalismo se transformando em grande negócio e acabou sendo um fenômeno universal. (WITTER, 2003. p. 168)

A ideia central do esporte é o trabalho em grupo, com agilidade, pensamento lógico e tático, rapidez, força, entre outros, mas para tanto é necessário um treinamento com objetivo de suprir as necessidades variadas conforme cada função do jogador. Bem como é destacado por Bangsbo (2006) “o jogador ideal de futebol, deve ter boa compreensão tática, ser tecnicamente hábil, mentalmente forte, se relacionar satisfatoriamente com os companheiros de equipe e ter elevada capacidade física.”

O atleta deverá desempenhar suas habilidades técnicas e táticas em um campo com dimensões de 105 m x 68 m (padrão FIFA). Com isso, as dimensões do campo e a duração do jogo exigem dos atletas grandes volumes de treino e, por conseguinte, um elevado nível de condicionamento físico (GOMES e SOUZA, 2008).

3.2 APLICAÇÃO DO TREINAMENTO FUNCIONAL

De 1863 para os dias atuais há uma mudança visível em todos os âmbitos do esporte futebol, a evolução da ciência e tecnologia favoreceu muito para que isso ocorresse. Para Moura (1997), o futebol evoluiu de um esporte lento, com roupas pesadas, sem gramado, para algo mais dinâmico, com o planejamento de vestimentas e chuteiras para melhorar a habilidade dos jogadores.

Relacionado ao Treinamento Funcional, Teixeira (2014) afirma que o treinamento do CORE tem por objetivo gerar a estabilidade necessária para evitar o aparecimento de lesões ou, ainda, auxiliar no desempenho de atividades relacionadas à performance, principalmente, através do desenvolvimento da força e potência musculares.

O futebol se tornou um empreendimento multimilionário, e portanto, exige mais cuidado para que os jogadores tenham um rendimento cada vez melhor. Os autores Valquer e Barros (2004), apontam que o esporte é uma modalidade em que os atletas realizam esforços de alta intensidade e curta duração, com períodos de baixo esforço e períodos variados. Ainda neste sentido, Gomes (2002) aponta que o futebol, no âmbito competitivo, é um desporto caracterizado por esforços intermitentes realizados em velocidade, com grande volume de ações motoras em que se exige capacidade aeróbia e anaeróbia.

Segundo Sargentim (2016), o Treinamento Funcional se faz presente no futebol por meio do Treinamento de Força, *core* e Propriocepção. Em primeiro lugar, a força do ponto

de vista da física, pode ser entendida como a capacidade de um corpo alterar o seu estado de movimento ou de repouso, acelerando ou deformando o mesmo. Já no meio desportivo, pode ser traduzida como a capacidade da musculatura produzir tensão, denominada de contração muscular. E do ponto de vista da fisiologia, a maior ou menor capacidade de produzir força está diretamente relacionada com o número de pontes cruzadas que se formam entre os filamentos de actina e miosina, com o número de sarcômeros, e com o tipo e o comprimento das fibras musculares (MARQUES, 2002). O treinamento da força possibilitada ao jogador prepara para aguentar 90 min de jogo sem desgaste muscular.

Em segundo lugar temos o Treinamento Core, como já mencionada anteriormente, representa o conjunto lombo-pélvico. O treino dessa área proporciona ao jogador mais controle de seu corpo e movimentos, tal como a utilização da sua força com menos desgaste de energia. E para fechar o trio, há o Treinamento de Propriocepção, dando destaque ao conjunto tornozelo, quadril e joelho. De acordo com Sargentim (2016), esse treinamento favorece não somente as articulações, mas o fortalecimento de toda a musculatura que envolve cada articulação.

As novas descobertas futebolísticas para extrair o máximo de rendimento dos atletas de alto desempenho e fazer com que eles suportem as cargas exigidas durante o jogo vêm atravessando a pequenos passos as paredes do senso comum e ganhando forças pela concepção científica (Carravetta, 2016). Para tal modo, o Treinamento Funcional tem como foco dentro do futebol dois objetivos claros: “1- Melhora do movimento específico do futebolista durante as fases mais intensas e decisivas do jogo; 2- Um maior equilíbrio das cadeias musculares, minimizando com isso as chances de dores e lesões inerentes ao futebolista” (SARGENTIM; PASSOS, 2012, p.72).

Ainda conforme Sargentim (2016), o uso do treinamento no futebol deve ser realizado com ações o mais próximas possíveis do momento do jogo, tanto em velocidade como intensidade, podendo aplicar as três áreas do treinamento funcional: força, core e propriocepção. O uso integrado faz com o que o jogador possua mais resistência a lesões e equilíbrio no core para realizar as jogadas.

Conforme Guiselini (2014), o Treinamento Funcional

É um treino com propósito, ou seja, é apresentado como um treinamento generalizado, que pode ser aplicado para todos os esportes. O técnico usa o peso do corpo como resistência, aproveita a ação da força da gravidade e escolhe posições que têm significado, específicos para as necessidades de cada modalidade esportiva. (p. 68)

Destarte, vê-se a utilização do Treinamento Funcional no futebol como positiva para a melhoria do desempenho do jogador e a qualidade de vida fora de campo, garantindo uma maior reabilitação pós lesões, visto que um corpo preparado não sofre tanto impacto.

4 PESQUISA E DISCUSSÃO

Como já explanado anteriormente, o Treinamento Funcional possui vários benefícios que podem ser aproveitados tanto para o lazer como por esporte. O intuito deste trabalho é destacar o treinamento Funcional no futebol e para isso buscaremos apresentar pesquisa bibliográfica como base nos autores Vretaros (2016), Regado (2015) e Hein *et al* (2018).

As três pesquisas possuem metodologias diferentes, a primeira proporciona comparação entre o Treinamento Funcional e os treinos convencionais, a segunda elabora um estudo sobre o treino funcional com base em uma única equipe de sub-13 e a última levanta seus dados com base em entrevista realizados com treinadores de um clube de futebol.

4.1 VRETAROS (2016)

A pesquisa, *Futebol: Bases Científicas da Preparação de Força*, do autor Adriano Vretaros (2016) tem por intuito aborda toda o desenvolvimento da capacidade biomotora dos jogadores de futebol. O evoluir do esporte exigiu inovações após mudanças no tempo de jogo, espaço, vestimenta, e agora a força motora é o grande destaque. O livro é bem detalhado e cheio de capítulos com a finalidade de descrever todos as etapas da preparação de um jogador de futebol, mas o nosso foco será no capítulo 10, que destaca o Treinamento Funcional em comparação aos treinos convencionais.

Para Vretaros (2016), o futebol contemporâneo deve ser visto pela perspectiva força-velocidade-potência, contudo para ele é a força a grande diretriz. Mas a força por si só não faz de um jogador extraordinário, mas esta força combinada com outros elementos, e por isso a importância de uma boa preparação voltada para esse tipo de desenvolvimento do atleta. Nas palavras do autor:

Este livro visa apresentar os fundamentos para a elaboração da preparação de força no futebol baseados em pesquisas científicas e experiências práticas vivenciadas, reconhecidas como determinantes para a obtenção de um alto nível de desempenho esportivo. (p. 10, 2016)

Como já foi dito anterior, o Treinamento Funcional tem como foco o movimento, buscando exercícios que favoreçam as atividades diárias do atleta e não apenas um

desenvolvimento muscular. Vretaros (2016) aborda essa comparação de forma bem didática por meio de tabela, como poderemos ver a seguir:

Quadro 21 – Diferenças básicas entre o TF e o convencional

Treinamento Convencional	Treinamento Funcional
Treina músculos	Treina movimentos
Uniplanar	Multiarticular + Multiplanar
Superfícies Estáveis	Superfícies Estáveis + Instáveis
Exercícios Simples	Exercícios Complexos
Posições Estáticas	Posições Estáticas + Dinâmicas
Exercícios Gerais	Exercícios Gerais + Específicos

(Vretaros, 2015 *apud* 2016, p. 59)

Ao falar sobre o uso do treino funcional na preparação dos jogadores o autor divide sua pesquisa conforme as fases do Treinamento Funcional, propriocepção, *core*, capacidades biomotoras, apresentando conceitos e expressando sua avaliação por meio de exemplos e outros autores.

A propriocepção vem como um sentido sensorial e somático, ela proporciona um feedback ao sistema neoromuscular sobre o direcionamento dos movimentos e alertando o corpo com contrações musculares, por exemplo, possibilitando evitar fraturas. Um treino que favorece tal habilidade em um atleta profissional que precisa evitar ao máximo lesões é de grande importância. Conforme Vretaros (2016)

No TF o feedback proprioceptivo é responsável sobre o deslocamento do membro e/ou articulação na posição espaço-temporal, sendo a base para correções. É importante para o *timing* no início dos comandos motores (Magill, 2011). Assim, um feedback proprioceptivo distorcido (pela fadiga ou falta de estimulação) altera a coordenação dos movimentos multiarticulares afetando a precisão espacial e temporal dos movimentos. (p. 60)

Em sequência o autor destaca o *core*, treino que foca em exercitar a região central do corpo (músculos da área abdominal, lombar e pélvica). Para Vretaros (2016), o *core* na preparação dos jogadores possibilita a melhoria do equilíbrio da coluna vertebral, pelve e tórax. Ayala (2008) *apud* Vretaros (2016) confirma que o Treino Funcional focado no *core* agrega aos jogadores coordenação motora, controle do esquema corporal, menor chance de lesões derivadas de quedas e aumento do rendimento.

O *core* ou estabilidade do tronco, afeta a capacidade de controlar a posição de movimentação do tronco durante a aplicação de cargas dinâmicas. Diferentes tipos de exercícios produzem resultados distintos na resposta motora. Portanto, a seleção adequada dos exercícios no TF devem ser devidamente repensados. (VRETAROS, 2016. p. 61)

Por último, baseando-se nos conceitos de Bossi (2011), é apresentando as capacidades biomotoras que podem ser desenvolvidas no treino funcional, tal como: resistência muscular, coordenação geral e específica, flexibilidade e mobilidade, velocidade e resistência anaeróbica e aeróbica.

Vretaros (2016) aborda ainda que há peculiaridades em relação ao treino funcional no futebol, visto que pode haver mais de um objetivo para o uso desse tipo de treino. Para ele a escolha do treino em bases estáveis e instáveis possibilita resultados distintos, o primeiro ganho de força e o segundo fortalecimento das articulações e propriocepção. Além disso o autor destaca sugestões de microciclo com treinos funcionais em pré-temporada e na temporada, conforme mostrado a seguir:

Quadro 25 – Modelo de microciclo com TF na pré-temporada

período	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	sábado	domingo
manhã	TF(P) + Técnica	TF(P) + Técnica	TF(P) + Técnica	Repouso	TF(P) + T+T	Repouso	TF(P) + Coletivo
tarde	TF(C) + RML	TF (CB)	TF(C) + RML	TF (CB)	TF(C) + RML	Repouso	TF (CB)

***TF(P)**= treino funcional da propriocepção, **TF(C)**= treino funcional do *core*, **TF(CB)**= treino funcional das capacidades biomotoras, **RML**= resistência muscular localizada, **T+T**= técnica e tática.

(VRETAROS, 2016. p. 64)

Quadro 26 – Modelo de microciclo com TF na temporada

período	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	sábado	domingo
manhã	Repouso	TF(P) + Tática	Coletivo	Repouso	T + T	Coletivo	Repouso
tarde	Repouso	TF (CB)	Repouso	TF(P) + Fmáx	TF(C) + Veloc	TF(CB)	Jogo

***TF(P)**= treino funcional para propriocepção, **TF(C)**= treino funcional do *core*, **TF(CB)**= treino funcional das capacidades biomotoras, **Fmáx**= força máxima, **Veloc**= velocidade, **T+T**= técnica e tática.

(VRETAROS, 2016. p. 65)

Encerrando o Capítulo 10, o autor inicia suas considerações destacando a importância do Treinamento Funcional para a construção de um atleta com bom desenvolvimento e recomendo a periodização entre os diversos treinos com funções variadas como solução para o uso adequado desse tipo de treinamento no esporte.

4.2 REGADO (2015)

Por conseguinte, analisaremos o artigo *O treinamento funcional no contexto do futebol*, de João Guilherme Pires Duque Regado (2015), cuja tese apresenta de maneira detalhada os aspectos técnicos do futebol e suas características quanto a como

normalmente é exigido o condicionamento físico dos atletas e com base neste cenário questiona-se quanto a eficácia do treinamento funcional na utilização como técnica de melhora das aptidões físicas de atletas, de forma a melhorar seus desempenhos. Com muita informação e descrições sem deixar dúvidas a pesquisa faz muito bem o que se propõe, todavia o intuito aqui é expor os dados obtidos na pesquisa de campo realizada durante estágio do autor, onde o mesmo realizou aplicações do treinamento funcional em uma equipe de futebol sub-13 do Futebol clube de Marinhãs localizado na freguesia de Marinhãs, conselho de Esposende, distrito de Braga.

O artigo traça as definições realizadas sobre o treinamento funcional e apresenta os métodos existentes acerca do treino de resistência, os princípios essenciais para a criação de um programa de treinamento funcional, possíveis ferramentas que são utilizados no treino funcional de nível avançado além dos princípios para o treinamento funcional do core, região do corpo fundamental, para a realização dos movimentos necessários para a prática do esporte.

Acreditando que na atualidade o futebol tem a intenção de retirar dos atletas o melhor nível físico e o treinamento funcional é uma alternativa ao treinamento tradicional, Regado (2015) realizou pesquisa com a amostra do estudo constituída de uma equipe de futebol do escalão sub-13 de 22 sujeitos (21 atletas nascidos no ano de 2002 e 1 no ano de 2003) com média de peso de 45 kg e altura média de 1,53 m. Os atletas foram submetidos a uma bateria de testes com o objetivo de avaliar sua condição física. O estudo procurou demonstrar a melhoria da condição física através do treino funcional e para isto foi utilizada uma segunda sequência de testes, com quatro exercícios funcionais e específicos para a modalidade do futebol. As avaliações foram realizadas em dois momentos, o primeiro em 2 de dezembro de 2014 e o segundo em 5 de maio de 2015.

Foram avaliadas 4 habilidades e no fim se obteve o resultado abaixo exposto, conforme Regado (2015):

A velocidade dos atletas não melhorou. Nove atletas sim, conseguiram obter um aumento de capacidade, mas onze se mantiveram no mesmo nível e 2 inclusive demonstraram regressão o que se explicou devido a um ter se recuperado recentemente de lesão e o outro ao fato de não ser assíduo aos treinamentos.

Figura 15- Diferença de valores do exercício de velocidade.

(REGADO, 2015. p. 55)

Tabela 1- Análise estatística do exercício de velocidade.

	Momento	M ± D. p	Df M	t	P
Velocidade	1º	8 ± 1	0.4	- 2.001	0.059
	2º	8 ± 1			

(REGADO, 2015. p. 54)

Na condução de bola diferentemente registrou-se melhoras em dezesseis atletas, manutenção do nível em três e piora em três também.

Figura 16- Diferença de valores do exercício de condução de bola.

(REGADO, 2015. p. 56)

Tabela 2- Análise estatística do exercício de condução de bola.

	Momento	M ± D. p	Df M	t	p
Condução Bola	1º	10 ± 1	1.09	- 3.322	0.003
	2º	11 ± 1			

(REGADO, 2015. p. 56)

Devido ao alto nível dos atletas um dos exercícios foi realizado com elástico, algo comum nos treinamentos futebolístico e neste surpreendentemente, todos os analisados obtiveram aumento de aptidão e alguns inclusive com números consideráveis.

Figura 17- Diferença de valores do exercício de tração com elástico.

(REGADO, 2015. p. 58)

Labela 3- Análise estatística do exercício de tração com elástico.

	Momento	M ± D. p	Df	t	p
Elástico	1º	14. ± 2	5.36	- 14.51	0.000
	2º	19 ± 2			

(REGADO, 2015. p. 57)

Por fim também houve análise muito positiva nos exercícios com barreiras, o qual registrou melhoras em dezoito atletas, manutenção de nível em dois e piora em dois

Figura 18- Diferença de valores do exercício de barreiras.

(REGADO, 2015. p. 59)

Tabela 4- Análise estatística do exercício de barreiras.

	Momento	Média ± D. P	Df	t	P
Barreiras	1º	25 ± 2	2.5	- 4.957	0.000
	2º	28 ± 3			

(REGADO, 2015. p. 59)

Devido os dados foram formuladas pelo autor duas hipóteses, a primeira é de que não se verificaram diferenças nos valores apresentados pelos atletas em ambos os momentos de avaliação, e a segunda é de que verificou-se uma diferença positiva dos valores do primeiro para o segundo momento de avaliação.

Tabela 5- Análise estatística do somatório total.

	Momento	Média ± D. P	Df	t	p
Somatório	1º	57 ± 4	9	- 12.456	0.000
	2º	66 ± 4			

(REGADO, 2015. p. 60)

Destarte, segundo Regado (2015), o treino funcional é uma metodologia de treino que pode ser aplicada em qualquer clube, mesmo em diferentes contextos, pois é diferente, cativa mais os atletas, melhorando as suas aptidões físicas mesmo em períodos de apenas 5 meses de aplicação.

4.3 HEIN ET AL (2018)

Para encerrar esta seção utilizaremos os autores Alexandre P. Hein, Ricardo D. Poças, Rogério da C. Voser, Miguel A. dos S. Duarte Junior, Gabriel A. Aimi e Priscila A. Marques. O artigo, *Treinamento Funcional como método de treinamento de atletas de alto rendimento*, foi publicado na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício no ano de 2018.

O então trabalho possui metodologia qualitativa e descritiva, utilizando-se de questionário de seis perguntas e 4 treinadores entrevistados. O local escolhido para realizar a pesquisa foi em um clube esportivo de Porto Alegre, especificando apenas que eram atletas de alto rendimento, sem identificar a base dos jogadores.

A proposta da pesquisa era analisar se os treinadores possuíam conhecimento sobre o Treinamento funcional, se ocorria a prática, em que condições, os benefícios e resultados presentes caso o treino fosse utilizado de forma regular.

O primeiro questionamento feito aos treinadores foi direcionado a saber se eles possuíam conhecimento da existência do Treinamento Funcional. Conforme Hein *et al*

(2018), os treinadores revelaram que sabiam sobre o treino funcional, porém foi percebido algumas peculiaridades, por exemplo o *Treinador 1* afirmou que o treino funcional nada mais é que um velho método de treinamento com uma nova roupagem, enquanto que o *Treinador 3* ponderou que o esse modelo de treinamento ainda é pouco difundido.

Já sobre a segunda pergunta, foi indagado se o Treinamento Funcional estava sendo utilizado por esses treinadores. De acordo com Hein *et al* (2018)

[...] percebeu-se que somente um (01) treinador utiliza o Treinamento Funcional como método de treinamento físico regular. Os demais treinadores relataram que não utilizam o Treinamento Funcional de maneira intencional, utilizando somente alguns aspectos do treinamento, sem a noção exata dos fundamentos, métodos e objetivos. (p. 697)

Dentre as respostas destacadas no artigo e a afirmação do autor podemos notar que a maioria dos treinadores entrevistados podem até saber sobre o treino funcional, mas não possuem domínio sobre a técnica ou utilizam de forma consciente.

A terceira pergunta é referente a frequência do treino funcional na semana caso ele seja utilizado. Conforme Hein *et al* (2018)

[...] Somente um (01) treinador informou que utiliza o Treinamento Funcional em todos os treinamentos realizados com os atletas, podendo chegar a onze (11) vezes por semana. Os outros três (03) treinadores reiteraram que utilizam apenas alguns aspectos do Treinamento Funcional, não sabendo mensurar em qual frequência. (p.697)

Para o treinador que utiliza a preparação todo treino é funcional, destacando sua importância para a melhora da resistência e força em período de competições. E isso corrobora com a quarta pergunta, referente aos objetivos do treino funcional, podendo ser constatado que mesmo a maioria dos treinadores não utilizando em sua prática diária reconhecem que o uso da modalidade favorece o fortalecimento das articulações, evita lesões e contribui na motivação dos atletas.

As últimas perguntas da pesquisa têm o intuito de verificar a impressão do treinador e atletas sobre o Treinamento Funcional, analisando quais os pontos positivos e negativos e aceitação desse tipo de preparação. Foi possível constatar que

Em acordo com o exposto pelos treinadores entrevistados, Cardoso (2011) relata que os exercícios funcionais por estarem muito próximos da prática esportiva, são capazes de tornar o treinamento muito mais dinâmico e prazeroso para quem o realiza. (HEIN *et al*, 2018. P. 698)

Os treinadores não apresentaram pontos negativos referente ao treino funcional e, mesmo alguns não os praticando diariamente, afirmam com clareza que esse tipo de treino tem muitos pontos positivos para atletas de alto rendimento.

Por sua vez, a relação dos atletas com essa modalidade de preparação também é vista com bons olhos e possui boa aceitação. Um dos treinadores entrevistados afirmou ter uma tabela para que os atletas deem notas e avaliações sobre os treinos e o funcional é bem avaliado.

Conclui-se a avaliação da pesquisando destacando que:

[...] o Treinamento Funcional é muito pouco utilizado por esses treinadores de atletas de alto rendimento. De maneira geral, quando utilizado é quase que de forma empírica, não sendo sistematizado e regular, não sendo desenvolvido de forma objetiva, não dispendo de todos os meios para este tipo de treinamento. (HEIN *et al*, 2018. P. 698)

Mesmo tendo consciência dos conceitos e benefícios para atletas de alto rendimento os treinadores ainda são muito presos a preparações convencionais, não buscando se atualizar e mantendo a comodidade de treinos que já são garantias de resultados positivos. Hein *et al* (2018) ainda alerta sobre a necessidade dessa atualização nos modelos de treinos e a necessidade de mais estudos na área que favoreçam a disseminação do assunto e a comprovação da eficácia para que o uso do treino funcional ganhe mais destaque.

5 CONCLUSÃO

O esforço e a dedicação são compreendidos por grande parte dos profissionais responsáveis pelo desempenho físico de atletas como fundamentais na evolução das aptidões dos jogadores de futebol, essa opinião entendemos como unânime e partilhamos do mesmo pensamento, dessa forma o diálogo que entendemos necessário se faz com relação a como fazer do treino algo cada vez mais desenvolvido, para que os resultados evoluam.

Portanto, deixamos claro que o grande objeto de busca de toda esta pesquisa bibliográfica foi a evolução. E para isso as análises de três pesquisas de realidades distintas foram escolhidas para se criar hipóteses consistentes para responder o questionamento, será o Treinamento Funcional mais eficaz do que o Treinamento Convencional, para o desempenho de atletas de futebol?

As três pesquisas diferem, pois a primeira realiza uma comparação entre o treino funcional e o convencional destacando a importância e os benefícios do modelo funcional para que haja um melhor desempenho dos atletas, além de prevenção e recuperação mais veloz de lesões, finalizando sua seção apresentando o que ele considera ideal em uma preparação, pré-temporada e temporada, utilizando o treino funcional em ambos.

Já a segunda pesquisa é resultado de aplicações realizadas no início e no fim de um trabalho de 5 meses de duração com atletas de um sub-13 de clube português onde o intuito comparativo entre o método convencionalmente usado foi contraposto com o treinamento funcional, tendo por resultado melhora considerável em 3 dos 4 testes realizados com o grupo.

A última pesquisa foi baseada em entrevista com treinadores de um clube esportivo de Porto Alegre, utilizando seis perguntas com o intuito de averiguar se havia no local conhecimento sobre o treino funcional, uso, frequência, benefícios e resposta positiva dos atletas. Porém, os pesquisadores se depararam com uma realidade diferente do esperado, visto que a maioria dos treinadores possui conhecimento sobre a modalidade de preparação, mas não utilizavam ou faziam de forma automática, podendo assim concluir que em times menores o Treinamento funcional ainda não possui tanto destaque.

Assim sendo, por mais que tenha se verificado vários benefícios e fatores positivos para o uso do Treinamento Funcional na preparação de jogadores de futebol, pudemos constatar por meio dos resultados das pesquisas bibliográficas que esse tipo de treino ainda não possui tanto reconhecimento em comparação aos treinos convencionais, além disso é mais cômodo para os treinadores manter preparações que já têm mais fama em trazer pontos positivos, sem precisar se aventurar no novo.

REFERÊNCIAS

- BANGSBO, J. **Fútbol:** entrenamiento de la condición física em el fútbol, Badalona/Espanha, Editorial Paidotribo 4^a ed, 2006,
- CALDAS, Waldenyr. **Aspectos sociopolíticos do futebol brasileiro.** Revista USP, São Paulo, n. 22, 1994.
- CAMPOS, M. A; NETO, B. **Treinamento Funcional Resistido:** Para Melhoria da Capacidade Funcional e Reabilitação de Lesões Musculoesqueléticas. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2004 *apud* SILVA, Tiago. GARCIA, Vinicius. **EFEITOS DO PROGRAMA DE TREINAMENTO FUNCIONAL NAS CAPACIDADES FISICAS DO FUTSAL.** Monografia apresentada ao Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – UNISALESIANO, Lins-SP, paragrauação Bacharel em Educação Física. 2016.Disponível em: <http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/60268.pdf>. Acesso em: 08 de nov. de 2019.
- CARRAVETTA, E. **As novas concepções da periodização dos treinamentos no ciclo de curta duração no futebol brasileiro.** 2016.
- GOMES, A. C.**Treinamento desportivo: estrutura e periodização.** São Paulo, SP, Artmed, 2002.
- GOMES, A. C.; SOUZA, J. **Futebol:** Treinamento Desportivo de Alto Rendimento – Porto

Alegre, Artmed, 2008.

GUISELINI, M. A. **NOVAS TENDÊNCIAS NOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO PARA SAÚDE & BEM-ESTAR E ESTÉTICA.** (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 2014.

HEIN, Alexandre; AIMI Gabriel; Junior, Duarte; MARQUES, Priscila; POÇAS, Ricardo; VOSER, Rogério. **TREINAMENTO FUNCIONAL COMO MÉTODO DE TREINAMENTO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO.** Periódico do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo. v.12. n.77. p.694-700. Set./Out. 2018.

MARQUES, M. A. C. **A Força. Alguns conceitos importantes.** Revista Digital -Buenos Aires - Año 8 - N° 46 - Marzo De 2002.

MONTEIRO, A. G.; EVANGELISTA, A. L. **Treinamento Funcional: Uma Abordagem Prática.** São Paulo, SP: Phorte, 2010.

MOURA, V. H. **A Evolução do Futebol Através da Ciência e da Tecnologia.** In: INTERCOM, 1997.

PRANDI R. **Treinamento Funcional e Core Training:** Uma revisão de literatura. Trabalho de conclusão de curso para graduação em Bacharelado no curso de Educação Física da Universidade de Florianópolis de Santa Catarina. Florianópolis/ SC Julho/ 2011 *apud* RIBAS, L. F. R. de A. **Treinamento funcional e sua importância na reabilitação física.** Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/200/04-Treinamento_funcional_e_sua_importancia_na_reabilitaYyo_fYsica.pdf Acesso em 06 de Nov de 2016.

_____. **Treinamento Funcional e Core Training:** Uma revisão de literatura. Trabalho de conclusão de curso para graduação em Bacharelado no curso de Educação Física da Universidade de Florianópolis de Santa Catarina. Florianópolis/ SC Julho/ 2011 *apud* EVANGELISTA, Alexandre e *TEIXEIRA, Cauê.* **Treinamento funcional e core training:** definição de conceitos com base em revisão de literatura. EFDeportes, Revista Digital, ano 18, nº 188, Buenos Aires, 2014.

REGADO, João. **O Treino Funcional no Contexto do Futebol:** Na equipa sub 13 do Futebol Clube Marinhas. Porto, setembro de 2015.

RIBAS, L. F. R. de A. **Treinamento funcional e sua importância na reabilitação física.** Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/200/04-Treinamento_funcional_e_sua_importancia_na_reabilitaYyo_fYsica.pdf Acesso em: 06 de nov. de 2016.

SANTOS, P. J. e SOARES, J. M. **Capacidade aeróbia em futebolistas de elite em função da posição específica no jogo.** Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v.1, nº2, p.7-12, 2001.

SARGENTIM, S. PASSOS, T. **Treinamento Funcional no Futebol.** São Paulo. 2012.

SARGENTIM, S. 2010. **Fisiologista**. wordpress. 2010. [Citado em: 23 de outubro de 2016.] <https://fisiologistas.wordpress.com/contato/site/colunas/colunassandro-sargentim/a-especificidade-na-aplicacao-do-treino-para-futebolistas/>.— 2016. Movimento ou exercício?, 2016.

SHIMUZU, Alê. **Histórico do treinamento funcional no Brasil**. Disponível em: <https://www.alexandreshimizu.com/2011/03/historico-do-treinamento-funcional-no.html>. Acesso em 05 de Nov. de 2019.

SILVA, F. G. C. S; BORGES, G. M. R; LAZORINE, M. H. **A Utilização do Treinamento Funcional na Melhora das Capacidades Físicas, Força e Equilíbrio, no Idoso**. Trabalho de conclusão de curso. São José dos Campos – SP. 2012.

SILVA-GRIGOLETTO, M. E. da; BRITO, Ciro Jose; HEREDIA, Juan Ramon. **Treinamento funcional: funcional para que e para quem?**. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano.2014. Disponível em: DOI: <http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2014v16n6p714>. Acesso em: 10 de set de 2019.

TEIXEIRA, Cauê La Scala. **Treinamento funcional e core training: definição de conceitos com base em revisão de literatura**. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Ano 18, Nº 188, 2014.

TEOTÔNIO, J. de. J. S. O; et al. **Treinamento funcional: benefícios, métodos e adaptações**. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 178, Marzo de 2013. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/>. Acesso em: 15 de set de 2019.

VALQUER, W.; BARROS, T. **Preparação física no futebol In: BARROS, T. L. de, & GUERRA, I. (org.) Ciência do Futebol, Barueri, SP : Manole, 2004**

VEIGA, M. de F. C. da. **A evolução do futebol e das normas que o regulamentam : aspectos trabalhista-desportivos / Mauricio de Figueiredo Corrêa da Veiga, Fabricio Trindade de Sousa. — 2. ed. — São Paulo : LTr, 2014.**

VRETAROS, Adriano. **Treinamento funcional nos esportes: algumas considerações metodológicas. 2016.** Disponível em https://www.researchgate.net/publication/301348116_Treinamento_funcional_nos_esportes_algumas_consideracoes_metodologicas. Acesso em 07 de nov. de 2016.

WITTER, José Sebastião. **Futebol, um fenômeno universal do século XX**. Revista USP, São Paulo, 2003, n. 58, p. 161-168, junho/agosto. 2003.